

C'EST QUOI UN INFLUENCEUR, AU JUSTE ?

Un·e influenceur·se, c'est une personne qui **produit et partage du contenu sur les réseaux sociaux**, et qui a acquis une certaine **notoriété en ligne**.

LE SAVIEZ VOUS ?

En 2022, on dénombrait **150 000 influenceurs·ses en France** et seulement 24%* d'entre eux en vivent à temps plein ! Derrière l'apparente simplicité, c'est un vrai travail qui demande beaucoup de compétences invisibles.

150 000

Influenceurs·ses en France en 2022

24 %

Des influenceurs·ses sont à temps plein

* Sources : étude Reech 2024 "Les influenceurs & les marques", infographies 2022 de B. Martinez et X. Laborde pour Le Monde.

RESSOURCES

ATELIERS ET GUIDES

- Génération numérique : ateliers de prévention aux réseaux sociaux : <https://asso-generationnumerique.fr/>
- Guide "La famille tout écran" du CLEMI : <https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html>

AIDE ET SIGNALEMENT

- Cyber-harcèlement : 3018 (numéro et application)
- Anorexie, boulimie info écoute : 09 69 325 900
- Signal Conso (signalement arnaques) : <https://signal.conso.gouv.fr/>
- Pharos (signalement de contenus illicites) : <https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/>

VIDÉOS RECOMMANDÉES (disponibles sur YouTube)

- « INSTAGRAM VS RÉALITÉ » – Theo Malini
- Série « Dopamine » d'ARTE sur Instagram, YouTube, Snapchat
- « INFLUENCEUSE » - Court Métrage – Sandy L

Influenceurs·ses et influence commerciale

Décoder les influenceurs·ses sur les réseaux sociaux

L'INFLUENCE COMMERCIALE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'influence commerciale, c'est quand un·e influenceur·se fait la **promotion d'un produit ou d'un service** dans ses publications sur les réseaux sociaux en **échange d'une contrepartie financière ou un avantage en nature** (produits gratuits, voyage, etc.). Cette promotion peut être :

- Évidente (quand l'influenceur·se dit clairement qu'il s'agit d'une pub),
- Discrète (quand le produit apparaît "comme par hasard" dans une vidéo).

POURQUOI LES ANNONCEURS ADORENT ÇA ?

Parce que les recommandations d'un influenceur·se semblent plus personnelles et authentiques qu'une publicité traditionnelle. C'est comme si un proche vous conseillait un produit !

EXEMPLE CONCRET

Un·e influenceur·se qui montre une nouvelle boisson alcoolisée pendant une soirée entre amis crée une association positive entre le produit et les bons moments, ce qui peut être particulièrement efficace pour influencer les publics.

LE CADRE LÉGAL : LA LOI SUR L'INFLUENCE COMMERCIALE DE 2023

En juin 2023, la France a adopté une loi pour encadrer les pratiques des influenceurs·ses. Cette loi :

- **Oblige à signaler clairement toute collaboration commerciale** avec les mentions #publicité ou #collaboration,
- **Interdit la promotion de certains produits** comme la chirurgie esthétique, la nicotine, ou les abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs,
- **Impose le respect de lois existantes** comme la loi Evin pour l'alcool ou le tabac (pas de pub ciblant les jeunes, mentions obligatoires sur les dangers pour la santé),
- **Prévoit des sanctions** pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende pour les infractions les plus graves.

Point important : Cette loi s'applique à tous les influenceurs·ses qui s'adressent au public français, même s'ils habitent à l'étranger !

DES QUESTIONS À SE POSER

ORIGINE ET FIABILITÉ DE L'INFORMATION

D'où vient l'information donnée par l'influenceur·se ?

RESSENTI PERSONNEL ET RAPPORT ÉMOTIONNEL

Comment je me sens quand je regarde les contenus de cet·te influenceur·se ? Comment je me sentirais si je ne pouvais pas voir ses contenus pendant une semaine ?

CONSOMMATION ET INFLUENCE COMMERCIALE

Y a-t-il des marques ou produits bien visibles dans la publication, même s'ils ne sont pas le sujet principal ?
Ce produit m'intéresserait-il si je le voyais dans un magasin, sans recommandation de l'influenceur·se ?
Quels sont les arguments qui me donnent envie de l'acheter ?

MISE EN SCÈNE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

Est-ce que je remarque des coupes dans la vidéo, l'utilisation de filtres ou d'un décor particulier ?
Qu'est-ce que je ne vois pas dans ce contenu (les coulisses, les essais ratés, les heures de préparation) ?

INCITATION À L'ACTION

Qu'est-ce que le contenu cherche à me faire faire ?
Quelles actions sont proposées, valorisées ou encouragées par l'influenceur·se ?